

A GAMIFICAÇÃO DO ENSINO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA

Maria Silvia Almeida de Souza França¹, Thiago Ribeiro Borges¹, Eduardo Ferro dos Santos¹, Marco Aurélio Alvarenga Monteiro^{1,2}

¹Programa de Pós-Graduação em Projetos Educacionais de Ciências - Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL-USP) - Lorena – SP - Brasil

²Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Guaratinguetá – SP - Brasil

silviafranca@prof.educacao.sp.gov.br; thiago.psicologial@usp.br;
eduardo.ferro@usp.br; marco.aurelio.feg@gmail.com

Abstract. *This paper aimed to investigate the use of gamification as a facilitating element in learning English. It is justified by the need for greater playfulness and interactivity in teaching and the promotion of digital inclusion. The problem questions whether the use of interactive games can stimulate the construction of English language knowledge. The objective was to provide students with an innovative methodology in order to improve English teaching. A pretest and a posttest were applied to identify students' knowledge. A game was also made from PowerPoint 2010 entitled “Naming Animals” with the intention of reinforcing the evaluation questions. The application took place in 3 classes of the 6th grade, totaling 82 students, all from a state school in a municipality of Vale do Paraíba, in the state of São Paulo. The design is an action research of mixed character, quanti-quali. The results indicated a significant increase in the hit rate in the final evaluation after the game application, indicating greater comprehension and assimilation of the content, the students also scored the motivating and facilitating element of the teaching in the proposal. The data confirm the potential of using games in education.*

Resumo. *Este trabalho visou investigar o uso da gamificação do ensino como elemento facilitador na aprendizagem da língua inglesa. Justifica-se pela necessidade de maior ludicidade e interatividade no ensino e a promoção da inclusão digital. A problemática questiona se o uso de jogos interativos é capaz de estimular a construção do conhecimento da língua inglesa. O objetivo visou proporcionar aos alunos uma metodologia inovadora, a fim de melhorar o ensino do inglês. Foram aplicadas uma avaliação diagnóstica e uma avaliação final para identificar o conhecimento dos alunos. Também foi elaborado um jogo, a partir do PowerPoint 2010, intitulado “Nomeando Animais” com a intenção de reforçar as questões da avaliação. A aplicação ocorreu em 3 turmas do 6º ano, totalizando 82 alunos, todos de uma escola estadual de um município do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. O delineamento trata-se de uma pesquisa-ação de caráter misto, quanti-quali. Os resultados indicaram um aumento significativo no índice de acertos na*

avaliação final após a aplicação do game, indicando maior compreensão e assimilação do conteúdo, os estudantes também pontuaram o elemento motivador e facilitador do ensino na proposta. Os dados vêm a confirmar o potencial do uso de jogos no ensino.

1. INTRODUÇÃO

Frente à necessidade atual das novas gerações de interatividade e práticas mais ativas na educação, percebe-se um movimento crescente de inovação no processo de ensino, seja através da inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) ou no planejamento e aplicação de metodologias ativas.

Segundo Finardi e Porcino (2014) a partir da década de 90, com o advento da globalização, foi iniciada a era da sociedade da informação e do conhecimento trazendo a internacionalização da educação, isto é, a integração de aspectos internacionais, interculturais e globais nas propostas das instituições de ensino. Este fato levou inúmeras escolas a destacar a importância da aprendizagem de línguas estrangeiras e a investir esforços para o desenvolvimento de habilidades básicas em outros idiomas, em especial o inglês, por se tratar de uma linguagem universal amplamente aceita ao redor do mundo e que possibilita o compartilhamento de dados e informações no campo profissional e acadêmico.

De acordo com os autores, na busca por novas propostas didáticas, diferentes estratégias pedagógicas são aplicadas, tais como o ensino híbrido, que envolve a combinação do ensino presencial com o virtual, aproveitando diversas tecnologias em aulas, o conhecimento prévio do estudante e o contexto social no qual o ensino acontece.

Dentre estas propostas uma das mais atuais refere-se à gamificação no ensino que segundo Fardo (2013) se refere ao processo de transformar em caráter lúdico um conhecimento disciplinar, de maneira a facilitar aos alunos a assimilação das informações e permitir a construção do saber e a resolução de problemas de maneira mais interativa.

A partir destas afirmativas o problema norteador que pretende ser esclarecido ao final deste trabalho refere-se à possibilidade de tornar a aula de inglês mais atrativa e a aprendizagem mais eficaz por meio do uso de jogos interativos, elaborados através do software PowerPoint.

Diante das demandas da atualidade, vê-se como fator muito proveitoso o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em sala de aula, a fim de promover a inclusão digital dos jovens e permitir que estes, saibam aproveitar tais recursos tecnológicos de maneira produtiva, de modo a aprimorar o seu processo formativo e educacional, além de possibilitar uma visão mais crítica e interativa com o saber.

Na perspectiva acadêmica, a realização de propostas nesta vertente permite a construção do conhecimento a respeito da temática e a partir dos dados levantados ao final da proposta poderão ser estabelecidas possibilidades de planejamento de novas pesquisas e projetos educativos que visem a exploração de novas metodologias de ensino.

Por fim, esta proposta permite um maior aprofundamento diante da temática da gamificação e a possibilidade de amplos conhecimentos acerca de novas metodologias

ativas do ensino, promovendo uma maior capacitação e o desenvolvimento de novas habilidades e competências no campo acadêmico.

Como objetivo geral, teve-se o interesse de proporcionar aos alunos uma metodologia inovadora, atraente e interativa, por meio do uso das TICs, visando um aprendizado mais efetivo na disciplina de inglês. Especificamente o interesse foi promover uma interação didática e lúdica dos alunos com um jogo interativo elaborado através do software PowerPoint e favorecer um maior conhecimento em relação à disciplina de inglês.

O artigo começa retratando o processo de gamificação do ensino, descrevendo a importância do mesmo para o cenário educacional, posteriormente traz uma breve bibliometria a respeito da temática abordada, seguido de uma reflexão crítica sobre a necessidade de inovação na disciplina de língua inglesa nas escolas, a metodologia aplicada no trabalho, os resultados atingidos e as considerações finais.

2. A GAMIFICAÇÃO DO ENSINO

O termo gamificação provém da palavra em inglês *gamification*, que de acordo com Martins e Giraffa (2015) através desta proposta, os sujeitos são motivados mais facilmente e engajam-se eficazmente ao processo de aprendizagem. Nesse contexto a gamificação faz uso de games (estratégias, mecânicas, pensamentos) fora do contexto dos jogos e visando mobilizar os indivíduos a tomada de novas atitudes, auxiliando na resolução de problemas e aprimorando aprendizagem.

Os autores continuam ao enfatizar que a gamificação se encontra cada vez mais presente no cenário educacional e inserido enquanto estratégia pedagógica, uma vez que reforça e potencializa o aprendizado, além de motivar o aluno numa proposta lúdica.

Os jogos trazem características intrínsecas e faz com que o indivíduo participe de um ambiente desafiador e instigue o senso de domínio e controle na tomada de decisão, tornando-os críticos e estimulando-os a refletir e pensar, proporcionando um *feedback* imediato e a busca constante por novos objetivos desafiadores de estímulo e de superação.

Neste cenário o interesse, o avanço das etapas e a aquisição de recompensas durante o jogo, motiva o aluno à medida que os desafios são superados. Dessa forma ensina, inspira e envolve de uma forma pela qual os métodos tradicionais não conseguem fazer (MCGONICAL, 2012).

Segundo Gee (2009) os jogos são instrumentos que fomentam e engajam os alunos de forma que fiquem horas em uma atividade, com intuito de resolver um propósito. Atividades gamificadas favorecem a aprendizagem, pois o uso de games faz uma ponte entre o aprender e o uso da tecnologia, de forma que o ensino se torne mais atrativo.

As diversas tecnologias, como tablets, computador e videogames são utilizadas de forma ampla pelas novas gerações, denominados nativos digitais (PRENSKY, 2002; MCGONICAL, 2012), uma vez que tal geração prefere aprender por meio da prática em detrimento de manuais de instrução, diante disso realizam naturalmente a investigação e interação para descobrir o funcionamento de determinado dispositivo ou jogo. Assim, o jogo digital torna-se um grande aliado à educação no processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com Martins e Giraffa (2015) o jogo digital envolve uma estrutura que abrange elementos lúdicos passíveis de promover diversão, porém contendo regras a serem seguidas, objetivos a alcançar, competitividade, uma série de desafios ao longo das fases, interatividade e enredos de cunho educativo, o que proporciona ao indivíduo uma forma atual de aquisição de competências e habilidades, de maneira lúdica e prazerosa.

A gamificação presume a utilização de princípios normalmente encontrados nos games, como narração de um problema, conflitos, interação, objetivos, regras, níveis, erro e acerto, diversão, feedback, dentre outros aspectos que não estão prontamente ligados aos games, com o intuito de adquirir a mesma intensidade de envolvimento e motivação que geralmente encontramos nos jogadores ao interagir com jogos. O método teve origem em programas de marketing e aplicações na web, com o objetivo de engajar, motivar e fidelizar clientes e usuários (FERNANDES; RIBEIRO, 2018; ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).

De acordo com Kapp (2012) a gamificação do ensino deve evitar ações maçantes, isto é, o uso mecânico dos jogos, de modo a não envolver as pessoas ou mobilizá-las ao raciocínio crítico ou resolução de problemas.

O autor destaca a necessidade da aplicação do modelo ARCS (*Attention, Relevance, Confidence e Satisfaction*), na tradução: Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação. Estes elementos são variáveis motivacionais relacionadas aos jogos e uma das bases da *Game-Based Learning (GBL)*, ou seja, Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ), modalidade de ensino que insere diferentes propostas lúdicas e interativas ao longo do processo de aprendizagem.

O modelo da GBL envolve uma estratégia diferenciada e inovadora que resulta da agregação de jogos digitais de valor educacional, ou ainda, diversos tipos de aplicações de softwares para a educação, de maneira que as estratégias GBL têm como principal objetivo o apoio ao desempenho do aluno e melhorias no processo de ensino (MONSALVE, 2014).

Por fim, de acordo com estudos (ALVES, 2015; FARDO, 2013) ao pensar em gamificação em consonância com a aprendizagem, busca-se a conquista de novas experiências que mantenham os jogadores atentos à aquisição de novos conhecimentos, tal possibilidade tem levado ao crescimento desta proposta, uma vez que traz reforço a aprendizagem de várias áreas do conhecimento e mostra-se como uma estratégia atraente e interativa que estimula a participação dos jovens, gera o incentivo para a resolução de problemas e promove a participação sociocultural.

2.1 Bibliometria

Para compreender a produção de literatura da temática em estudo, foi realizada uma pesquisa no banco de dados *Web of Science* com os descritores: “*gamification*”, “*english learning*” e “*school*”.

Tendo sido localizadas por meio destes termos 11 materiais, todos em inglês.

Figura 1 – Áreas de pesquisa das produções levantadas
Fonte: elaborado pelos autores.

Através da Fig. (1) evidencia-se uma maior ênfase de pesquisas voltadas a área de pesquisa educacional e escolar (72%) seguido da área de ciências da computação (36%), posteriormente o campo da engenharia (9%) e telecomunicações (9%)

Já referente ao ano de publicação, em 2017 houve uma produção considerável (45%) indicando um nível de interesse muito grande acerca do conteúdo, contudo no ano 2018 houve uma redução (36%) e por fim nos anos de 2016 e 2015 ambos têm pouca representatividade (9%). Este conjunto de informações demonstra o quanto houve nos últimos anos um aumento na produtividade científica a respeito da temática, questão indicada na Fig. (2).

Figura 2 – Ano de publicação das pesquisas
Fonte: elaborado pelos autores.

Tal situação indica o aumento de produções nos últimos anos, o interesse da comunidade científica e a demanda da realidade. Por fim na Fig. (3), percebemos os países que já tem realizado pesquisas nesta vertente.

Figura 3 – Países das produções encontradas
Fonte: elaborado pelos autores.

Diante do gráfico fica em destaque a participação da Turquia (18%) nas pesquisas envolvendo a gamificação nas aulas de inglês, sendo acompanhada de diferentes outros países, dentre os quais se encontra o Brasil, o que sugere o despertar do interesse de universidades ao redor do mundo em relação à temática, situação que insere o tema num patamar de reconhecimento mundial na atualidade.

3. INOVAÇÃO DO ENSINO NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA

Com o grande avanço da tecnologia, a sociedade tem se tornado cada vez mais conectada devido às diversas ferramentas tecnológicas disponíveis em nosso meio. A era digital trouxe consigo algo novo, que faz com que o indivíduo receba e envie informações em poucos segundos. Diante dessa nova perspectiva, um método de ensino e aprendizagem inovador faz-se necessário, principalmente nas disciplinas de língua inglesa, pois se percebe que os alunos da atualidade mudaram drasticamente e não são mais aqueles cujo sistema educacional foi desenvolvido (PRENSKY, 2001).

Em meio a esse novo contexto, o professor deve rever as suas práticas educativas à nova geração de alunos, chamada de nativos digitais, os quais estão profundamente conectados com a era tecnológica e, desta forma, aprendem diferentemente das gerações anteriores.

Prensky (2001) nos diz ainda, que é difícil quando os nativos digitais têm que aprender com os professores, imigrantes digitais, visto que lidam para ensinar uma linguagem completamente nova. Desta forma, a necessidade de aliar um método de ensino que junte essas duas gerações com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem é fundamental para fazer com que a aula de inglês se torne atrativa.

Com o intuito de trazer um novo mecanismo aliado às aulas, considera-se o conceito de gamificação, que também foi aplicado em vários campos empresariais e educacionais (DETERDING et al, 2011).

A experiência com a utilização de softwares ou mídias digitais serve para que o aluno melhore a sua experiência com o ensino, associando aos seus conhecimentos prévios, para assim chegar à construção de um novo aprendizado. Existe uma grande

vantagem ao usar jogos como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem de línguas, pois há uma grande interação entre aluno-software, aluno-aluno e aluno-professor, o que favorece a dinâmica entre as diferentes linguagens. Da mesma forma é importante salientar que ampliam tanto as habilidades comunicativas quanto às habilidades técnicas, de modo a estimular as capacidades cognitivas e afetivas como base para enfrentar um mundo tecnológico em transformação (RODRIGUES; VALADARES, 2013).

Neste sentido, Nascimento (2008) fala a respeito dos benefícios do uso de jogos durante as aulas de língua inglesa, pois com o jogo, torna-se mais fácil e dinâmico expor as ideias de forma sincera, a comunicação torna-se natural entre os participantes, o idioma passa a ser algo espontâneo e serve como apoio à comunicação, de forma a proporcionar o seu uso no contexto escolar e, principalmente, a fim de contribuir para uma aprendizagem lúdica e marcante.

Diante do exposto, de acordo com Seixas, Gomes e Melo (2016) a estratégia do uso da gamificação como ferramenta de apoio e inovação na disciplina de língua inglesa aliada aos diferentes recursos tecnológicos é uma forma de motivar os alunos a interagir, trazendo-os o mais próximo da realidade tecnológica da atualidade, tornando a aula de inglês mais dinâmica e atrativa, de forma a garantir ao educando a troca de experiências, a busca pela criatividade, a socialização ativa dos conteúdos, a comunicação, bem como saber escolher sabiamente qual atitude tomar, em relação à compreensão do assunto proposto.

4. METODOLOGIA

O delineamento da proposta se enquadra como uma *pesquisa-ação descritiva*, pois a partir da realização de uma investigação científica e simultaneamente uma intervenção prática, tem-se a descrição e análise dos dados obtidos durante a aplicação da atividade, em nosso caso o jogo a ser aproveitado pelos estudantes (PICHETH; CASSANDRE; THIOLENT, 2016). Por pesquisa-ação entende-se uma proposta metodológica de investigação muito aplicada nos estudos sociais que lidam com o ser humano em diferentes cenários, sendo uma prática que permite compreender e buscar soluções para variadas problemáticas.

Esta modalidade de pesquisa é um tipo de investigação cíclica que aproveita instrumentos e procedimentos científicos, seguindo critérios acadêmicos, a fim de aprimorar a intervenção sobre uma questão-problema diante de uma população e contexto da realidade (TRIPP, 2005). É considerada uma investigação-ação por ter um ciclo com etapas: planejamento, implementação, descrição e avaliação. Tal como visto na Fig. (4):

Fig 4 - Representação do ciclo básico da investigação-ação e presente na pesquisa-ação
Fonte: Elaborado por Tripp (2005).

Diante desta representação, percebe-se o aspecto contínuo da proposta e a possibilidade de produzir novas investigações científicas a partir dos resultados.

Para Franco (2005) a pesquisa-ação requer características fundamentais para ser plenamente desenvolvida. Num primeiro momento exige proximidade entre pesquisador e participantes no ambiente natural de convivência, o que facilita a cooperação e abertura de ambos os sujeitos ao longo do estudo. Nesta fase há o planejamento, em que se identifica uma situação-problema a ser trabalhada. Posteriormente, tem início a implementação das práticas com o público-alvo, sendo estas previamente planejadas. Em seguida há a descrição e registro das respostas produzidas diante das atividades aplicadas. E finalmente é realizada uma reflexão e avaliação crítica das informações coletadas tendo como parâmetro a literatura científica levantada sobre o assunto, identificando os efeitos benéficos, mudanças e falhas ao final do processo, podendo converter em novas pesquisas e assim, garantir o fator cíclico desta metodologia.

Os instrumentos aplicados nesta proposta consistiram de uma prova de sondagem de conhecimentos da língua inglesa, cuja temática envolvia a nomenclatura em inglês de diferentes tipos de animais. Esta avaliação foi aplicada no início e ao final da proposta, isto é, após a interação dos participantes com o jogo desenvolvido, o que serviu para mensurar o índice de acertos e erros nas respostas dos estudantes e detectar se o uso do jogo teve um fator de impacto positivo sobre o conhecimento dos sujeitos.

A segunda ferramenta utilizada consistiu de um jogo virtual elaborado a partir do software da Windows, PowerPoint 2010. Este game, de origem autoral, teve como objetivo levar o participante a conhecer a versão inglesa do nome de diferentes tipos de animais, trazendo um caráter lúdico e desafiador. A proposta do jogo consiste na apresentação da imagem de um animal específico e na exibição de 4 alternativas de resposta, todas com o nome estrangeiro de vários animais, e assim para prosseguir, o jogador necessita clicar sobre o nome correto do bicho em questão, caso clique o contrário, o jogo o levará a uma página indicando o erro e dando acesso a um hiperlink, vinculado a um site educacional sobre o tema, a fim de auxiliar o participante.

Foi selecionado o software em questão, devido à facilidade de confecção de jogos que este permite e do programa computacional ser de fácil acesso a diferentes

equipamentos digitais, independente da conexão com a internet e baixo desempenho do processador da máquina.

Diante destas informações, este estudo também consistiu de uma pesquisa mista ou quanti-quali, isto é, envolvendo a coleta de dados quantitativos através da aplicação das provas, sendo as informações organizadas estatisticamente e representadas por meio de gráficos, como também teve caráter qualitativo pela análise dos comportamentos e verbalizações dos estudantes durante a aplicação e na roda de conversa, após o uso do jogo, sendo tais informações interpretadas à luz da revisão de literatura.

O público-alvo foi composto por 82 alunos de 3 turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II de uma escola estadual localizada numa cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A realização da pesquisa contou com o consentimento da equipe gestora da Instituição de Ensino.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, discutiremos a respeito dos resultados obtidos com a aplicação da Avaliação Diagnóstica inicial, uma sondagem de conhecimento de língua inglesa com a temática nomes de diferentes tipos de animais, e Avaliação final, após a interação dos alunos com o jogo proposto.

Inicialmente foi aplicada uma prova com a figura de vinte animais diferentes, os quais foram divididos em quatro grupos distintos: *big animals*, *aquatic animals*, *flying animals*, *animals little and medium sized*. Em cada imagem havia uma dica ou característica referente ao animal e quatro alternativas de respostas, em que o aluno deveria ler, analisar e marcar a opção correta.

As provas foram aplicadas em três turmas de 6º ano do ensino fundamental. Tanto as turmas 6A e 6B eram compostas por 27 alunos cada sala, já a classe 6C possuía um total de 28 alunos. A proposta ao todo foi aplicada em 82 estudantes.

Os alunos foram avisados de que fariam uma prova diagnóstica inicial para levantamento de dados a respeito do conhecimento prévio sobre a temática envolvida.

A partir de normas institucionais vigentes foi realizada a mensuração dos alunos a partir da nota 5, nota mínima utilizada como critério para aprovação nas disciplinas.

Após a aplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial, foram identificados os resultados apresentados na Tab. (1).

Tabela 1 – Resultado da aplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial nas turmas

	6A	%	6B	%	6C	%
Nota igual ou abaixo de 5	15	56	16	59	18	64
Nota acima de 5	12	44	11	41	10	36

Fonte: Elaborado pelos autores

A representação visual dos resultados pode ser observada na Fig. (5).

Figura 5 – Representação dos resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial nas turmas
Fonte: elaborado pelos autores.

A Tab. (1) e a Fig. (5) nos mostram o nível de rendimento dos alunos e a necessidade de uma intervenção para que, de uma forma geral, consigam melhorar gradualmente os respectivos resultados.

A turma A apresentou (56%) de alunos com nota igual ou inferior a 5, um número bastante preocupante, pois percebemos que mais da metade dos alunos não conquistaram valores acima de 5, o que implica pouco entendimento em relação às palavras em língua estrangeira.

Na turma 6B houve um resultado ainda mais alarmante, pois apenas (41%) dos alunos apresentaram nota acima de 5, porém a grande maioria encontra-se estacionados em valores de 5 para baixo, o que evidencia a necessidade de buscar alternativas didáticas para melhorar o desempenho desses alunos e seu entendimento diante do conteúdo.

Conforme apresentado, percebemos que a turma 6C obteve o maior índice de desconhecimento das figuras apresentadas, pois (64%) dos alunos tiveram nota menor ou igual a 5, o que mostra a necessidade de um olhar mais crítico para essa turma, de forma a motivá-los com aulas mais atraentes e significativas.

Ainda assim esta turma que apresentou o maior resultado negativo, percebemos que há um grande bom percentual de resultados acima de 5, o que nos mostra que há um bom conhecimento por parte de uma boa parcela da classe e que todos, de modo geral, poderão se beneficiar da intervenção com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a fim de promover algo mais interessante, lúdico, didático e inovador.

Diante dessa análise, percebeu-se a necessidade de trabalhar com jogos interativos produzidos a partir do software PowerPoint 2010 (Microsoft) com intuito de motivar na aquisição do conhecimento da língua inglesa. Após aplicação das Avaliações Diagnósticas e diante dos resultados, os alunos foram levados à Sala de Informática da escola para conhecerem o Jogo “Nomeando os animais”.

O jogo dispunha de 54 figuras de animais com os seus respectivos nomes em inglês e para cada animal havia mais 3 alternativas, totalizando 4. O aluno deveria escolher a alternativa correta e caso errasse, o jogo voltava ao início, o que fazia com que os alunos memorizassem mais vezes os animais anteriores. Em caso de erro, o jogo levava a uma tela com opções de acesso a sites de língua inglesa a fim de facilitar o processo de busca ativa e pesquisa.

Ao final do jogo, se concluído com sucesso, o jogador é apresentado a inúmeros sites com dicas e breves vídeo-aulas sobre a escrita em língua inglesa e sobre os animais apresentados, além da oportunidade de conhecer o software conhecido como Duolingo, programa acessível por computador e equipamentos móveis (smartphones e tablets) para aprender a língua inglesa de maneira lúdica e facilitadora. Algumas telas do jogo são apresentadas nas Figuras (6, 7, 8 e 9).

Figura 6 – Menu de seleção do jogo
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 7 – Exemplo de perguntas do jogo
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 8 – Tela diante de erro do jogador
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 9 – Tela de vitória ao final do jogo
Fonte: Elaborado pelos autores

Após a interação com o jogo, os alunos foram levados à sala de aula para aplicação da Avaliação Final, a fim de mensurar os resultados da aplicação. Os dados estão localizados na Tab. (2).

Tabela 2 – Resultado da Avaliação Final das turmas após o jogo interativo

	6A	%	6B	%	6C	%
Nota igual ou abaixo de 5	5	19	6	22	9	32
Nota acima de 5	22	81	21	78	19	68

Fonte: elaborado pelos autores

A representação dos resultados se encontra também localizado na Fig. (10).

Figura 10 – Representação dos resultados da Avaliação Final das turmas após o jogo
Fonte: elaborado pelos autores

Segundo a Tab. (2) e a Fig. (10) percebe-se que a porcentagem obtida após a intervenção com a gamificação foi significativa, pois reduziu o número de alunos com nota igual ou inferior a 5 e, conseqüentemente, elevou a porcentagem do número de alunos que obtiveram notas acima de 5 em todas as turmas aplicadas. Essa informação demonstra maior capacidade de entendimento dos alunos para com o conteúdo requisitado pela Avaliação final.

Em relação a turma A esta se mostrou com o maior resultado positivo entre todas. A classe obteve um resultado de notas acima de 5 de (44%) a um patamar de (81%). Indicando uma maior compreensão dos alunos em relação à atividade proposta e a possibilidade da construção de um maior conhecimento em relação língua inglesa.

A turma B também mostrou um resultado satisfatório em relação aos resultados anteriores, os alunos melhoraram o aprendizado e mostraram um crescimento positivo aumentando de (41%) para (78%) as notas acima de 5 e as notas iguais ou abaixo de 5 diminuíram de (59%) para (22%). Isto indica uma melhora no desempenho diante das avaliações e uma possibilidade de maior entendimento do conteúdo.

Já a turma C mostrou uma boa elevação no desempenho da avaliação, indo de (64%) dos alunos com nota igual ou abaixo de 5 para (32%) e aumento de resultados positivo de (36%) para (68%).

No que se refere ao aspecto qualitativo dos resultados, os mesmos puderam ser obtidos através da observação da professora-aplicadora ao longo da atividade e, da mesma forma, por meio da conversação realizada pós-jogo e aplicação da avaliação final.

Na conversa após o uso da estratégia didática, questionou-se como foi a percepção dos alunos diante da atividade e de que modo os auxiliou na Avaliação Final. Os estudantes pontuaram que gostaram bastante da atividade e acharam motivador e interessante o uso de jogos durante as aulas.

A partir da fala dos mesmos foi possível definir alguns pontos principais sobre a recepção dos estudantes diante do uso do game na aprendizagem do inglês, os resultados estão no Quadro. (1).

Quadro 1 – Principais percepções dos estudantes diante da gamificação do ensino

PERCEPÇÕES	DESCRIÇÃO
Motivação e desafio para aprender	Os estudantes indicaram um maior interesse em se envolver com a atividade devido a seu caráter diferencial e lúdico, reconhecendo o mesmo como um desafio.
Facilitação no entendimento do conteúdo	Alguns alunos apontaram uma maior facilidade na assimilação do conhecimento por conta da proposta do jogo em associar a imagem e a palavra e a necessidade de memorização.
Maior interação entre duplas na atividade	Devido à aplicação em duplas, houve uma maior possibilidade de diálogo e interatividade da dupla na resolução da proposta.
Frustração diante do erro e repetição	Alguns alunos pontuaram frustração e conflitos por conta de o jogo ter que recomeçar do início diante de um erro cometido.

Fonte: elaborado pelos autores

Por meio dos resultados quantitativos e qualitativos apresentados, nota-se que através da gamificação do ensino, por meio das TICS, ocorre maior possibilidade de assimilação do conteúdo nos alunos e maior interação para com o conhecimento de modo mais lúdico e diferenciado, situação que vem ao encontro dos objetivos propostos neste trabalho e os satisfaz mediante os dados apresentados. (BRAGA, 2013).

É necessário considerar tanto os aspectos positivos de motivação para aprender, a facilidade na assimilação do conteúdo e a interação entre os pares de estudantes, todavia simultaneamente, nota-se o fator frustração e conflito como elemento a ser debatido, uma vez que o jogo elaborado necessita, em alguns momentos, da repetição das atividades, com isso, muitos estudantes não se sentem confortáveis ou pacientes para aceitar ou lidar com tal situação.

A capacidade de lidar com a frustração é um elemento necessário para um melhor processo de aprendizagem, uma vez que o erro indica um novo caminho a ser seguido a fim de chegar a melhores conclusões e respostas finais (SEIXAS; GOMES; MELO, 2016). Mediante isso, cabe salientar a necessidade de os educadores elaborarem atividades que venham a facilitar ao estudante melhor adaptação à frustração diante de determinadas atividades.

Simultaneamente, é preciso pontuar a necessidade de maior planejamento na estruturação e confecção de jogos interativos a serem aproveitados em sala de aula, de maneira que a grande parte dos estudantes possam explorar a potencialidade da ferramenta e desenvolverem melhor suas habilidades acadêmicas e pessoais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo exposto buscou mostrar que a gamificação do ensino como estratégia pedagógica na aprendizagem de Língua Inglesa traz um resultado positivo, visto que os alunos tornam-se mais motivados ao fazerem uso da tecnologia e o uso de jogos digitais para contribuir no processo de ensino e aprendizagem.

Tal situação vem ratificar e satisfazer a problemática apresentada e os objetivos estabelecidos concernentes ao uso das TICs por meio da gamificação do ensino de conteúdos didáticos, a mobilização no interesse e a disposição para aprender e em novas propostas a serem conduzidas em sala de aula.

Nota-se a possibilidade de reprodução da proposta em qualquer conteúdo didático e grau de ensino, devendo-se estabelecer contextualização de acordo com os temas a serem trabalhados, o nível de dificuldade e a complexidade necessitam estar adequados aos participantes.

Neste trabalho, mostrou-se nítido que a motivação, o engajamento e a interação foram bastante significativos, o que levou a participação ativa dos alunos durante as aulas. O interesse e o questionamento dos alunos, em relação à nova estratégia podem ser entendidos como bem sucedidos, pois a maioria, ao dar o seu feedback disse que as aulas foram muito mais atraentes, lúdicas, interessantes, tornando mais fácil o entendimento e o significado das palavras e que esse processo foi fundamental para nunca mais esquecerem o aprendizado.

Diante disso, percebemos que é possível trabalhar novas estratégias e metodologias, envolvendo a tecnologia, com intuito de oportunizar aos nossos alunos momentos de descontração, interação e aprendizagem sem perder o foco nos conteúdos e resultados a serem atingidos. Uma vez que não são as tecnologias que determinam as mudanças no ensino, mas sim o modo como o educador aproveita tais recursos em seu planejamento didático.

Vale ressaltar que o professor deve unir a motivação e o interesse dos alunos pela tecnologia à prática pedagógica, pois percebemos que o uso da gamificação de forma consciente, por meio de uma prática reflexiva, que envolva tanto o aluno quanto o professor, resulta em um ambiente positivo para o aprimoramento do ensino e aprendizagem.

Durante o processo de intervenção e mediação do professor com a introdução de jogos e inclusão de Tecnologia da Informação e Comunicação foi possível perceber o estímulo a diversas habilidades cognitivas como, leitura e compreensão, interpretação, organização, interação, auxílio mútuo, a dinâmica e o envolvimento entre eles.

Nesse contexto, a mediação do professor foi bastante eficaz para direcionar o aluno ao objetivo proposto e intervir nos momentos de conflito. Percebeu-se que, em alguns momentos, houve desentendimento entre os alunos, pois quando o colega tentava ajudar e errava, o outro se irritava e, muitas vezes, não queria continuar a jogar.

Diante dessas perspectivas, sugerem-se estudos mais criteriosos a respeito de temáticas voltadas ao aprimoramento e implantação de ambientes de aprendizagem envolvendo as TICs e, ao mesmo tempo, promovam situações em que sejam conduzidas ações efetivas de promoção às relações interpessoais entre os estudantes a fim de auxiliar na colaboração mútua e minimizar o desentendimento entre os participantes.

Destaca-se, enquanto novas possibilidades de investigação e pesquisa, estudos mais aprofundados para com os alunos que participam de um processo de gamificação, de modo a questioná-los a respeito da inter-relação entre motivação, comprometimento e resolução de problemas durante a aprendizagem.

Outro fator relevante é dar voz ao estudante, promover discussões pós-jogos e fazer com que os alunos deem *feedback* em relação aos aspectos estudados e os momentos de interação entre os colegas e a dinâmica do jogo.

Por fim, salienta-se a necessidade de cada vez mais oportunidades de conduzir novos processos de gamificação do ensino como uma proposta lúdica, diferenciada e passível de aplicação em qualquer ambiente educacional como uma forma de inspirar o desenvolvimento de novas habilidades e competências acadêmicas nos estudantes e, simultaneamente, trabalhar de modo interessante e diferenciado o conteúdo didático.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F. **Gamification - como criar experiências de aprendizagem engajadoras.** Um guia completo: do conceito à prática. DVS Editora. SP. 2ª Ed. 2015
- BRAGA, D.B. **Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas.** São Paulo: Cortez Editora, 2013.
- DETERDING, S.; DIXON, D.; KHALED, R.; NACKE, L. **From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”.** 2011. Disponível em: http://www.rolandhubscher.org/courses/hf765/readings/Deterding_2011.pdf. Acesso em: 12 maio 2019.
- FARDO, M. L. **A gamificação como estratégia pedagógica: estudo de elementos dos games aplicados em processos de ensino e aprendizagem.** Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, p.104, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/457/Dissertacao%20Marcelo%20Luis%20Fardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 07 maio 2019.
- FERNANDES, C. W. R.; RIBEIRO, E. L. P. R. **Games, gamificação e o cenário educacional brasileiro.** In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância. 2018. Disponível em: <http://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/344>. Acesso em: 11 mai. 2019.
- FINARDI, K. R.; PORCINO, M. C. Tecnologia e metodologia no ensino de inglês: impactos da globalização e da internacionalização. **Ilha Desterro**, Florianópolis, n.66, p. 239-283, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-80262014000100239&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 06 maio 2019.
- FRANCO, M. A. S. Pedagogia da Pesquisa-Ação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 3, p.483-502, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a11v31n3>. Acesso em: 25 abr. 2019.
- GEE, J. P. Bons videogames e boa aprendizagem. **Revista Perspectiva**, Florianópolis, v. 27, nº 1, p. 167-178, jan./ jun. 2009. Disponível em <http://www.perspectiva.ufsc.br>. Acesso em 11 mai. 2019.
- KAPP, K. **The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education.** Pfeiffer, 2012.
- MARTINS, C.; GIRAFFA, L. M. M. **Gamificação nas práticas pedagógicas em tempos de cibercultura: proposta de elementos de jogos digitais em atividades**

- gamificadas. In: XI Seminário SJEED. 2015. Disponível em: <www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/files/mod_seminary_submission/trabalho_248/trabalho.pdf>. Acesso em: mai. 2019.
- MCGONICAL, J. **A realidade em jogo**: por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.
- MONSALVE, E. S. **Uma Abordagem para Transparência Pedagógica usando Aprendizagem Baseada em Jogos**. Tese (Doutorado em informática). PUC-Rio, 2014. Disponível em: <<http://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/TeseElizsumo.pdf>>. Acesso em: 12 maio 2019.
- NASCIMENTO, C. E. R. **O jogo na aula de língua estrangeira**: espaço aberto para manifestação do eu. Alfa, v. 52, p. 149-156, 2008.
- PICHETH, S. F.; CASSANDRE, M. P.; THIOLENT, M. J. M. Analisando a pesquisa-ação à luz dos princípios intervencionistas: um olhar comparativo. **Educação**, Porto Alegre, v.39, n.esp., 2016. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/24263/15415>>. Acesso em: 25 abr. 2019
- PRENSKY, M. **Digital natives, digital immigrants**. Part 1. On the Horizon, v. 9, n. 5, p. 1-6, 2001.
- _____. **The motivation of gameplay**: the real twenty-first century learning revolution. On the Horizon, v. 10, 2002.
- RODRIGUES, C. A.; VALADARES, M.G.P. Princípios de aprendizagem de jogos eletrônicos: gameficando a aula de línguas. **Revista Horizontes de Linguística Aplicada**, v. 12, p. 41-61, 2013.
- SEIXAS, R.; GOMES, S.; MELO, E. Effectiveness of Gamification in the Engagement of Students. **Computers in Human Behavior**, 58, 2016, p.48-63. Disponível em <<http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.021>>. Acesso em 20 de maio de 2019.
- TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, 2005. Disponível em: <<http://w.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3>>. Acesso em: 25 abr. 2019.
- ZICHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C. **Gamification by Design**: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Canada: O'Reilly Media, 2011.